

KASB-HUNAR KOLLEJLARIDA KASBIY FAOLIYAT - MATIVATSIYASINI OSHIRISH

Usmanova Muxayyo To'raqulovna

Yangiyer pedagogika kolleji psixologi

Annotatsiya: Maqolada kasb-hunar kollejlarida pedagog kadrlar motivatsiyasi ta'lim sifatini oshirishning asosiy omillaridan biri ekanligi bayon etilgan. Ijodkorlik va innovatsiyalarni rag'batlantirish, chinakam fidoyilikka bo'lgan minnatdorchilik, unvonlar bilan mukofotlash va muvaffaqiyatga erishish universitet o'qituvchilarining ish faoliyatini yaxshilaydi.

Kalit so'zlar: Ilmiy xodimlar, samarali ishlash, kasb-hunar kolleji, motivatsiya, motivatsion strategiyalar.

KIRISH

Ma'lumki, motivatsiya ishning sifati, samaradorligi, ko'rsatilayotgan xizmat darajasini yaxshilash, muassasada mikroiklimni takomillashtirish, shuningdek, professional maqsadlarga erishishda yordam berish, ijobiy istiqbolga ega bo'lish, innovatsion faoliyat uchun professor-o'qituvchilarni tayyorlash, o'z-o'zini hurmat qilishni yaxshilash uchun mo'ljallangan.

ASOSIY QISM

Ilmiy qarashlarga ko'ra, professor-o'qituvchilarning motivatsiyasini shakllanishida qiyinchiliklar to'qqiz kategoriyaga bo'linadi: jamiyatdagi ta'limning konseptualizatsiyasi va foydalanishi maksadi, pedagogik natijalarni aniqlash, noaniq va konfliktli vaziyatlar, o'qitish jarayonidagi xilma xillik, pedagogik texnologiyalarni qo'llashdagi mahorat, talabalarning o'rganish qobiliyatlarini bilish, o'lchovlarning o'zgarishi, yangi bilimlarni o'zlashtirish va hayot sikli davomida o'zini idrok qilish.

Dorniel va Ushioda “Motivatsiyani o‘qitish va tadqiq etmoq” nomli ishida demotivlashtirish faktlarining 5 kategoriyasini ko‘rsatib o‘tadi: stress, o‘qituvchi mahoratining cheklanganligi, o‘ziga ishonchning yetarli emasligi, nomuvofiq martaba tizimlari, tarkibni takrorlash, intellektual rivojlanish uchun cheklangan potensial.

Tadqiqotchilar pedagog kadrlar motivatsiyasi talabalarining muvafaqqiyatlari garovi ekanligini u ta’lim muassasasining umumiy samaradorligini oshirishini ta’kidlagan. Xususan, Davidson, Michaelov, Gelson va Guik, Abejirindelarning qarashlariga ko‘ra ta’lim tizimida pedagog kadrlar motivatsiyasining yo‘qligi ta’lim sifatini oshirishga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Pedagog kadrlarni motivatsiyalash turli omillarini o‘zaro ta’sirini ta’minlash quyidagilar orqali ta’minlanadi:

Kompensatsiya: ta’lim muassasalarida professor-o‘qituvchilarga taqdim etiladigan kompensatsiya paketlari ularning malakasi, qobiliyati, tajribasiga muvofiq ekanligini monitoringlash.

Ta’lim jarayonini rejalashtirish va pedagog kadrlarning ish joyi muhitini uning kasbini ijodiy taraflarini e’tiborga olgan holda mos dizaynlashtirish. Professor-o‘qituvchilarning o‘quv yuklamasi ularni demotivatsiyalaydigan darajada yuqori bo‘lmasligi mehnat samarasiga ta’sir etadi. Ma’muriyat va tinglovchilar professor-o‘qituvchilarga hurmat bilan hech qanday kamsitishsiz munosabatda bo‘lishi, akademik soatda hech qanday stressga sabab bo‘luvchi turli tashqi ta’sirlarni kamaytirish ham mehnat samarasini oshiradi.

Ta’limni boshqarish tizimi: kasb-hunar kollejlari kadrlar menejerlari va boshqaruv xodimlari zamonaviy boshqarish tizimini joriy etishi, masalan professor-o‘qituvchilarning yutuqlari va natijaviy ish bajarishdagi javobgarligini his etishini baholash (bu yerda 360 daraja qayta aloqa feedback) tizimi professor-o‘qituvchilarning xizmati va malakasini baholashda talabalarning fikrlarini inobatga olish shular jumlasidandir.

Kasbiy mahoratini oshirish va rivojlantirish:

Pedagog kadrlar motivatsiyasi va talabalar muvaffaqiyatlari orasida mustahkam bog‘liqliq mavjudligini ta’minlash.

Xalqaro tajribani tahlil etganda Yevropa va AQSh kabi mamlakatlardagi motivatsiya sistemasini tahlil etganda ularda asosiy rolni moddiy rag‘batlantirish tashkil etishini aniqlash mumkin. Unga ko‘ra professor- o‘qituvchining ish haqi qat’iy turda o‘tilgan darslar soniga bog‘liq. Shu bilan birga, professor-o‘qituvchilar malakasining darajasiga (uning shkaladagi ko‘rsatkichi), javobgarlik o‘lchamiga, yashash joyi va boshqa omillarga bog‘liq imtiyozlar ro‘yxati ishlab chiqilgan. Professor-o‘qituvchilarning «o‘rni» uning ish tabiati, aniq malakasi, unga yuklatilgan vazifalarning murakkabligi va kasbiy faoliyatini qanday amalga oshirishi orqali aniqlanadi. Shkala bo‘ylab ko‘tarilish har yilgi attestatsiya (rejalashtirilgan maqsadlar va ko‘rsatkichlarga qay darajada erishganligi baholanadi) natijalariga bog‘liqligini ta’minlagan.

Angliya ta’lim muassasalaridagi motivatsiyalash tizimida ham hamma mativatsion ro‘yxat aniq shakllantirilgan, aniq qoidalar ishlab chiqilgan, ularga qarab kim, nima uchun, qancha olishi, bundan tashqari ish soatlarini ko‘paytirmasdan qanday qilib daromadni oshirish mumkinligi aniqlashtirilgan va har bir professor-o‘qituvchi bundan habardorligi ta’minlangan.

Bu jarayonlar Fransiyaning qonun-qoidalariga muvofiq o‘qituvchilikka ishga olish jarayonida millati, axloqiy ko‘rinishi, yoshi, diplom va ilmiy darajasi, jismoniy holati hisobga olinishidan boshlanadi. Shuningdek, ishga olish jarayonida davlat darajasida tashkillashtiriladigan va o‘zining rasmiy dasturiga ega bo‘lgan professor-o‘qituvchilar o‘rtasida tanlov amalga oshiriladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Kasb-hunar kollejlarda pedagog kadrlarning motivatsiyasi ta’lim sifati va samaradorligini oshirishning asosiy jihatlari va yo‘nalishlari quyidagilardan iborat:

- Kasb-hunar kollejlarda personal mehnatini rag‘batlantirish va o‘quv

jarayoni bilan bog‘liq psixologik vaziyatga baho berish;

- o‘quv jarayoni samaradorligining to‘g‘ri hisoblanganini, uning o‘quv normalarida to‘g‘ri aks etganini aniqlash;

- har bir mutaxassis va har bir professor-o‘qituvchini e‘zozlash, mehnatiga to‘g‘ri baho berish;

- kadrlar qo‘nimsizligi ko‘rsatkichlarini aniqlash va o‘rganish;

- har bir professor-o‘qituvchini ish joyini uning ishining kreativligini xisobga olgan xolda dizaynlash;

- rahbar pedagog kadrni tug‘ilgan kuni munosabati bilan tabriklash (jamoa a‘zolari davrasida iliq maqtovlar va sovg‘alar bilan);

- pedagogik kadrlarni kasbiy darajasi va malakasini doimiy ravishda oshirib boorish.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirziyoev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Toshkent , “O‘zbekiston”, 2017 yil, 104 bet.
2. Mirziyoev SH.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash-yurt taraqqiyoti va halq farovonligining garovi. Toshkent. “O‘zbekiston”. 2017 yil, 48 bet.
3. Maslou A. Motivatsiya i lichnost. Izd. per. s angl. – Spb.: Piter, 2018. – 352 s.
4. Мухитдинова, М., & Эшмаматова, М. (2021). Мировая Культура, Неповторимая Литература В Памяти Великого Поэта Мухаммада Аминхужа Мукикий. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 2(4), 71-73.
5. Satriiddinova, M. M. (2021). Kokand is Essential in Educational Literature The Place of His Works. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 2(4), 38-44.

6. Satriddinovna, M. M. (2021). Peculiarities of Muqimi's Work and Its Significance. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 2(3), 75-77.
7. Abdukahharovna, A. U., & Satriddinovna, M. M. (2021). Communicative orientation in language teaching. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1677-1679.
8. Арипжанова, Л. Х., & Мухитдинова, М. С. (2019). Образовательные возможности новых информационных технологий в обучении иностранным языкам в вузе. *Бюллетень науки и практики*, 5(4), 448-451.
9. Камалова, М. Н. (2022). ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ПОВЫШЕНИЯ СТАТУСА УЧИТЕЛЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ.
10. Камалова, М. Н. (2022, June). ВЗГЛЯДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ ВОСТОКА И СОВРЕМЕННЫЕ РЕФОРМЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. In *E Conference Zone* (pp. 277-280).
11. Камалова, М. (2020). Наука и образование сегодня № 4 РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ МОЛОДЁЖИ. *Архив научных исследований*, (26).
12. Камалова, М. Н. (2022). МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ. *Архив научных исследований*, 2(1).
13. Воумуратовна, В. G., Shokhsanam, B., & Kamola, P. PROBLEMS OF RATIONALIZATION OF NUTRITION OF PREGNANT WOMEN.
14. Буранова, Г. Б. (2016). ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО КОЛЛЕДЖА

КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (10-4), 10-13.

- 15.Boymuratovna, B. G., Rajabbayevna, H. N., Normurodovna, H. H., & Toshkentovich, N. U. (2021). The Role of Vitamins in Health of Pregnancy Women. *International Journal on Orange Technologies*, 3(4), 128-131.